

القبائل المتمردة والرافضة لدفع وأداء المكوس لفائدة بيت المال وذلك من أجل الانتفاع منها دون التمكن من تملكها ..

أراضي الموات:

وهي كل الأراضي التي لا تعرف استغلالا فلاحيا من طرف أي كان ولا توجد في ملكية أي أحد سواء كان فردا أو جماعة، وهذه النوعية من الأراضي أصبحت الدولة هي الكفيل والمسؤول عن تدبيرها وبالتالي إقحامها في دائرة الأملاك المخزنية.

أراضي الأحباس:

وهي كل الأراضي التي تسهر على تدبير شؤونها وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، وتخصيص ريعها في سبيل كل الخدمات الإحسانية والخيرية والدينية.

أراضي الشرفاء والزوايا:

هي الأخرى تندرج ضمن الأراضي التي يمكن توصيفها بأراضي الجموع السلالية ذات وازع ديني .

وينتج عن هذا التعقيد والتركيب في وضعية العقار بالمغرب تأثير كبير على نمط وحجم الاستغلال الذي انعكس بشكل مباشر على مستوى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية . ولعل أهم مشكلة تواجهه هذه الملكيات هو الملكيات الزراعية التي ذهبت في الفترة الاستعمارية لمجموعة من المالكين غير المغاربة وتشكل مساحات كبيرة أصبحت الدولة من خلال وزارة الفلاحة هي المعنية بإدارتها بعد الاستقلال والملك الأصلي ليس له الحق في ملك جزء أوكل منها مما اضطره إلى السكن بشكل مخالف عليها ونشوء مدن وأحياء الصفيح ويشكل هذا النوع من الأراضي المصدر الرئيسي في التجزئة العمرانية والمدن الجديدة كمدينة تامسنا وتامنصورت و تقدم للمنعشين العقاريين ليتم البناء عليها بأسعار تحددها الدولة

4- المدن الجديدة

ظهرت البوادر الأولى لإنشاء المدن الجديدة بالمغرب منذ فترة الحماية الفرنسية حيث شيد عشرات الأحياء

السكن حيث يبلغ العجز أكثر من 200000 وحدة سكنية على الرغم من بناء حوالي 2 مليون وحدة سكنية منذ العام 2000 حسب وزارة الإسكان كما قدر النقص حسب نفس المصدر الى أكثر من 834500 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2015 الامر الذي أدى الى بوادر أزمة بالسكن . وقد بلغ الطلب على السكن حوالي 150000 وحدة سكنية سنويا بينما لم يتجاوز الإنتاج السنوي 100000 وحدة سكنية في قطاعات المدن الجديدة أو السكن الاقتصادي أو السكن الاجتماعي.

3- تقسيم الأراضي في المملكة المغربية وأثرها على التخطيط العمراني :

إن الوضعية العقارية للأراضي بالمغرب جد معقدة لأنها تنقسم وتتوزع على أنواع متعددة لانتماءاتها لسجلات ثقافية واجتماعية متناقضة و هي :

أملاك الخواص:

يقصد بها الأراضي التي توجد في ملكية خاصة- يملكها أصحابها من خلال الإرث أو البيع والشراء. **الأملاك المخزنية:**

وهي كل الأراضي التي توجد في ملكية الدولة، تتصرف فيها السلطة المخزنية عن طريق استغلالها أو أو بيعها للانتفاع منها لصالح الخزينة العامة للدولة .

أراضي الجموع:

هي تلك الأراضي المعروفة بأرض "الجماعة"، السلالية، العرشية؛ التي ترجع ملكيتها للقبيلة وليس للفرد، يتم استغلالها والانتفاع منها عن طريق تنظيم "الجماعة" كأداة تنظيمية مؤطرة داخل القبيلة لفائدة العائلات المكونة لها وفقا لمنطق يتكون من تقاليد وأعراف خاصة.

أراضي الكيش:

وهي أراضي تدخل في ملكية السلطة المخزنية تم منحها لفائدة بعض القبائل الحماة مقابل تقديم خدمات عسكرية والمساهمة في الحركات المخزنية لردع كل

ذات النمط الأوربي إلى جانب المدن العتيقة وتوابع بهذه السياسة إلى مرحلة الاستقلال ومنذ العام 1981 اعتمدت سياسة المدن الجديدة رسميا بهدف التحكم في التنمية الحضرية ومحاربة السكن العشوائي وقد خطط المغرب لبناء أكثر من 15 مدينة جديدة بحلول عام 2020 ومن أهم هذه المدن تامنصورت وتامسنا .

الشكل (2) أهم المدن الجديدة وموقعها الجغرافي في المملكة المغربية

4-1 مدينة تامسنا - إقليم الرباط

تقع في منطقة سهول ساحلية تتميز بانتشار اترية خصبة مناخها شبه رطب ذات معدلات سقوطات مطرية تصل الى 600 مم ومتوسط درجة حرارة 18-19 درجة مئوية يخترقها نهر أبو رقرق و ام الربيع.

تصل شمال المغرب بجنوبه ذات ساكنة نشيطة وهي تساهم في تنمية المجال المغربي باحتضان أكبر قطب حضري اقتصادي. مساحة الهضبة حوالي 880 هكتار وتبعد عن العاصمة 20كم. بدأ تنفيذ المدينة عام 2004 كمرحلة أولى و2007-2011 كمرحلة ثانية ومازالت المدينة في طور التوسع.

اهم التحديات والاكراهات:

- قصور بالبنية التحتية
- بطيء بتنفيذ الاعمال
- مشاكل النقل الحضري
- نقص ببنية الخدمات

والسؤال هل حققت المدن الجديدة عدالة مجالية حضرية وهل المدن الجديدة فعل اضطراري اتجاه أوضاع تعميرية وديمغرافية غير جيدة للمجالات الحضرية كاحتدام النزاعات والسكن العشوائي وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية تنعكس عن المسيرة التنموية . لذلك لا بد من ان يكون هناك نظرة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار كل مكونات المجال الترابي الذي تتواجد به. إن أهم ما يمكن طرحه هو الإطار القانوني لإنشاء المدن الجديدة والتي يتعلق ببداية مرحلة الإعلان عن المشروع إلى مرحلة إدارته ولابد من دراسة العلاقة الهامة بين التطوير العقاري والتجزئة والتي سيسعى المستثمرون من استغلال خدمات المدن القائمة وتوظيفها في المدن الجديدة لجهة البنية التحتية والمواصلات وغيرها .

بالنسبة للمغرب ووفق هذه المقاربة الشمولية، عملت السلطات العمومية، ومع بداية الألفية الثالثة، على تبني سياسة جديدة للتخطيط الحضري، مرتكزة على مفهوم "التنمية الجهوية"، وهي سياسة انجاز المدن الجديدة أو المدن الفلكية على مستوى مجموع التراب الوطني لدعم وتنمية المراكز الصاعدة والمتواجدة في ضواحي المدن الكبرى وإحداث توازن جهوي والتخفيف من حدة الارتفاع الديمغرافي الشديد لهذه المدن. كما شكلت سياسة المدن الجديدة بالمغرب، جوابا سياسيا عن الاختلال الترابي.

الافق المرجو من هذه المدينة

300 - 450 ألف مواطن .إن الهدف الرئيس من إنشاء هذه المدينة هو تخفيف الضغط عن مراكش لجهة أزمة السكن والنقل ورفع كفاءة مراكش سياحيا ونتيجة سوء التقدير والتخطيط نجم عن هذه المدينة مجموعة من العقبات تتمثل في :

- هجرة معاكسة جماعية لمدينة مراكش
- تدهور بالجانب الخدمي والبنية التحتية
- استغلال الأملاك العامة
- وضع تعليمي واجتماعي وفقر
- تدني بالمستوى الأمني

فقد قام بإنشاء هذه المدينة مجموعة من المطورين العقاريين وشركات خاصة تحمل سياسة وثقافة الريح المالي دون معرفة بالقضايا الإدارية والتنموية . و قسمت الأراضي في المدينة الجديدة إلى سكن اجتماعي واقتصادي وسكن بسوية متوسطة وعالية وذلك لتلبية كل متطلبات السوق المحلية والخارجية .

وقد تنبته الحكومة لهذه الظواهر فعمدت مباشرة لتنفيذ المركب الجامعي المتطور على مستوى المملكة وبمساحة تقدر بحوالي 145 هكتار يستفيد منه قرابة 60 ألف طالب جامعي وسينفذ على أربعة أشطر .وهناك العديد من الأمثلة للمدن الجديدة كمدينة الخياطة بالقرب من كازا بلانكا ومدينة الشرافات بالقرب من طنجة ولا تختلف عن بقية المدن سوى بالعامل البيئي وتشارك هذه المدن بمجموعة من الإحتلالات وخاصة البنية التحتية والخدمات وارتكازها على المدن الرئيسة المجاورة .

- قطب عمراني
- تخفيف الضغط عن مركز العاصمة الرباط
- زيادة الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل
- بيئة مناسبة للاستثمار
- تطبيق معايير المدن الجديدة

وبالنتيجة يجب ألا ننظر لمدينة تامسنا كمدينة ناشئة فقط بل كرؤية ونموذج لمدن القرن الواحد والعشرين مدن التضامن والتنمية ومدن الحدائة والمواطنة .لذلك باشرت الدولة بإعطاء دينامية جديدة بكلفة تصل إلى 53 مليون دولار لاستكمال المنتزهات والمراكب الثقافية وقصر المؤتمرات والمساجد بالإضافة للمباشرة بالمركب الخاص بالجامعة الجديدة وللمشفى الكبير .

الشكل (3) مدينة تامسنا - المخطط العام

4-2 مدينة تامنصورت - إقليم مراكش

تبعد المدينة الجديدة تامنصورت حوالي 15 كم عن ثاني أكبر مدن المملكة مراكش وهي مدينة كوكبية تقع على مساحة تقدر 1930 هكتار وتمتد على مساحة 25 ألف هكتار في الإقليم وخصصت لإسكان أكثر من

مكوناتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتجاري ضمن جماعة حضرية كالبديات أو الجماعات القروية والتي تحيط بالمدن على مسافة 15 كم إلا أن التشريع أغفل تحديد المعايير الواجب اعتمادها بوضع مخطط التهيئة العمرانية واكتفى فقط بتحديد أجل تنفيذ المخطط والذي يجب ألا يتجاوز 25 سنة ومن المعايير المغفلة والتي يجب التنبه إليها :

- المعيار الإحصائي
- المعيار الوظيفي لتميز نشاط المجتمع الحضري
- المعيار الشكلي لتحديد طابع التخطيط الحضري والنماذج الأكثر ملائمة
- المعيار الإداري وتحديد الخدمات المتوفرة بالإضافة للبنية التحتية

1-5 القانون رقم 25.90 للعام 2016 التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات - نماذج التطبيق - الرباط

تتكون التجزئة من تقسيم أحد الأملاك العقارية إلى قسمين على الأقل ، ثم بيع هذين القسمين أو كراؤهما إما دفعة واحدة، وإما واحدة بعد أخرى، لتبنى فيها عمارات للسكنى أو الصناعة أو التجارة، ويشترط أن تكون مساحة أحد القسمين على الأقل دون الهكتار الواحد.

الوثائق المطلوبة لإتمام مشروع التجزئة

- رسم طبوغرافي محرر على أساس النقاط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية.
- المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة - مكونات التجزئة وانماجها في القطاع الواقعة بداخله .

الشكل (4) مدينة تامنصورت - المخطط العام

الشكل (5) مدينة تامنصورت - المركب الجامعي

5- تهيئة الأراضي - قانون التجزئة العقارية :

نص القانون في مادته 2 12.90 أن التوجيه التهيئة العمرانية يطبق على رقعة أرضية تستوجب تهيئتها أن تكون محل دراسة جمالية بسبب الترابط القائم بين

• المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء .

• دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تنقل العقار وحجم المباني وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية انجازها والتي يجب أن ينجزها صاحب التجزئة .

لذلك شكلت اللجان الفنية من الوكالة الحضرية والعمالة والبنى التحتية والدفاع المدني للتتبع واستلام المشاريع . ولها الصلاحية برفض مشاريع التجزئة في حال مخالفتها لبنود الملكية ونقص المستندات وعدم صلاحية الأرض لجهة الربط الطرقي والخدمات .

أن يطلب من المحافظة العقارية إنشاء صك عقاري خاص بكل بقعة من البقع الناتجة عن تجزئة العقار .

وعليه، فالقيد في الصك العقاري يؤكد ملكية مالك التجزئة لمشروعه، وعليه فالتصرفات والحقوق غير المسجلة، لا يجوز الاحتجاج بها ضد الغير، فمن يتعاقد بشأن العقار المجزأ وهو مقيد يتم تطهيره، ويكسب حماية قانونية تجعله في مأمن من المدعي أو المالك الحقيقي .

لكن السؤال المطروح هو في حالة ما إذا كان العقار لم يحفظ بعد وهو ما زال في طور التحفيظ، فأين يتم تسجيل هذه التصرفات، هل في الصك العقاري، أم في سجل خاص، وما مصيرها في حالة تأسيس الرسم العقاري ما دمنا نعلم أن تأسيس الرسم العقاري يظهر العقار من كل المعاملات السابقة؟

5-3 الإشهار بمقر الجماعة

تعتبر عملية الإشهار عملية ذات هدف معين، إذ تمكن الجمهور من الإحاطة بكافة المعلومات عن العقار الموضوع رهن إشارة إحداث تجزئة عقارية، ويمكن الراغب في شرائه من الإطلاع على الوثائق الخاصة بالمشروع لتفادي أي تدليس .

5-5 الالتزامات الموضوعية

ألزم المشرع المغربي في ظل القانون رقم 25.90 المجزئ بعدد من الالتزامات التي يجب عليه احترامها والتقيد بها، على اعتبار أنها تندرج في إطار العلاقة الثلاثية التي تربط كل من الإدارة والمجزي والمستفيد.. فقبل الشروع في عملية التجزيء يجب الحصول على ترخيص إداري لقيام التجزئة العقارية، وهو إجراء لازم قانوناً، فهذا الإذن يرتب التزامات على المجزي أهمها:

أولاً - الاستعانة الإجبارية بالمهندسين لإنجاز مشروع التجزئة

ألزم المشرع المجزي بالاستعانة بالمختصين في التهيئة، وهم المهندس المعماري والمهندس المختص، ومهندس المساحة، طبقاً للمواد من 13 إلى 17 من قانون

5-2 إيداع ملف مشروع التجزئة بالمحافظة العقارية

فرض المشرع على صاحب التجزئة أن يقوم فور الحصول على الإذن بإحداث التجزئة بإيداع نسخة من الملف محل هذا الإذن بالمحافظة العقارية ، والغاية من الإيداع هو إخبار المتعاملين بالعقار موضوع التجزئة وإحاطتهم علماً بوضعيته القانونية ، وقصد إزالة اللبس ودرءاً للمعاملات غير السليمة ، إذ من خلال هذا الإيداع يمكن الوقوف على كل المعلومات المتعلقة بالشكل الخارجي للبقع ومساحتها وكذلك طبيعة البناءات الممكن تشييدها .

وهو ما أكدته المادة 12 من القانون 25.90، كما أن المادة 32 من القانون 25.90 أيضاً نصت على أن تقييد التجزئة في الملك العقاري محل التجزئة، ونقل تصميم التجزئة على الخريطة الخاصة به لا يتم إلا بعد وضع الخريطة الناتجة عن عملية التحديد، والإدلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل في محضر التسلم المؤقت .

كما يتعين على صاحب التجزئة فور نقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة بالعقار موضوع التجزئة،

25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية. ويقوم المهندس المعماري حصرا بالمهام التالية

وضع تصور لمشروع التجزئة من الواجهة المعمارية يترجم على الخصوص في رسم بياني يظهر موقع التجزئة وهيئتها.

وضع جميع المستندات المتعلقة بتصوير التجزئة من الواجهة المعمارية، التي يجب الإدلاء بها إلى الجهة المختصة للحصول على الإذن بإحداث التجزئة.

ثانيا: الالتزام بأشغال التجهيز

بعد حصول المجزئ على موافقة الإدارة بإحداث التجزئة، فإن هذه الرخصة لا تبقى مرتبة لنتائجها في حالة عدم بدء الأشغال، وتتعلق هذه الأشغال وفقا لأحكام المادة 18 من قانون 25.90، بالتجهيزات التالية:

- إقامة الطرق الداخلية لموقف السيارات

- توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي

- مد بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة

- إقامة الطرق الكفيلة بتسيير النفوذ إلى شاطئ البحر إذا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري.

- إحداث المساحات الخضراء.

أما فيما يتعلق بالتجزئات في المجال القروي فإن ظهير 25 يونيو 1960 لم يفرض على المجزئ إنجاز التجهيزات قبل البيع، كما هو الحال في قانون 25.90، حيث نص الفصل 11 منه على أنه:

“لا يجوز تشييد أية بناية في تجزئة ما إذا لم ينجز المجزئ الأشغال المنصوص عليها في المشروع المأذون فيه.”

ثالثا: الالتزام بتحمل الارتفاعات

لقد أجاز القانون للإدارة مانحة الرخصة، أن تعلق إصدار هذه الرخصة على إدخال تعديلات على المشروع إذ رأت منفعة في ذلك:

- إنشاء ارتفاعات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة العامة والمرور.

- الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها وذلك حسب المادة 30 من قانون 25.90

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن القواعد المنظمة للتجزئات العقارية، خاصة تلك المضمنة في القانون رقم 25.90 ومرسومه التطبيقي، تلعب دورا هاما في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي عموما والتجزئ السري وغير القانوني على وجه الخصوص. إلا أنه لا بد من الاعتراف أن الكثير من الأحكام القانونية المتعلقة بالتجزئات العقارية لا زالت لم تجد طريقها للتطبيق الكلي والشامل إذ أن الواقع العملي أبان في الكثير من الحالات عن محدودية هذه المقتضيات، خاصة ما يتعلق بتوفير الحماية اللازمة لمقتني البقع المجزئة، وذلك نتيجة عدم مساندة هذا القانون للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجال العمراني بالمغرب من جهة وعدم الالتزام بتأمين الخدمات لساكني هذه المشاريع .

ولا بد من الإشارة أن النصوص القانونية ليست هي السبب الوحيد في ظهور اختلالات وتلاعبات في ميدان إحداث التجزئات العقارية، بل هناك عدة أسباب أخرى من أبرزها انتشار ثقافة الجشع وانعدام روح المواطنة والتسابق لتحقيق الأرباح وهو ما يتجلى في تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة من طرف الكثير من المجزئين والمنعشين العقاريين .

6- السكن الاقتصادي في المملكة المغربية

وهو تجمع سكني يجب ألا تقل مساحة المسكن عن 50 م² ولا تزيد عن 80 م² بحيث يكون سعر الشقة لا

توفير المدارس والمشافي والخدمات الاجتماعية في مواقع المشروع وتترك للدولة تأمين ذلك .

واليوم ولتحفيز الساكنة على شراء هذا النوع من السكن عمدت شركات الإنعاش العقاري على طرح منتج جديد وهو سكن دوبلكس اقتصادي بنفس القيمة والتي لا تتجاوز 250000 درهم وذلك بهدف تحسين الجودة والراحة عند المواطن .

الشكل (6) مقارنة أسعار السكن الاقتصادي بإفريقيا

يتجاوز 250000 درهم مغربي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وتساهم الدولة في 40000 درهم مغربي عن كل شقة إذا استوفت الشروط ويذهب هذا الدعم للمنعش العقاري . وللاستفادة من السكن الاقتصادي لابد من تأمين وثيقة عدم ملكية من طرف المديرية العامة للضرائب وعدم توفر المستفيدين مداخل عقارية ويعطى المستفيد أربع سنوات ليكون السكن فيه سكنا رئيسيا عدا المتواجدين خارج المملكة ولا يمكن بيع الشقة أو كراءها طالما هي مرهونة . أما المنعشين العقاريين يلتزموا بتوقيع اتفاقية مع الدولة تتضمن شروط أهمها ترك مساحات خضراء بنسبة شجرة لكل شقة ومواقف للسيارات ومكاتب للسانديك - مشرفو الخدمات في المشروع - ويجب أن تكون 70% من الشقق تتألف من غرفتين نوم وصالون ومطبخ وحمام على الأقل و30% من غرفة نوم وصالون ومطبخ وحمام . ولتنفيذ هذا المشروع يمكن أن يخضع لقانون التجزئة العقارية ضمن المناطق التابعة للمدن القائمة أو المدن الجديدة .

واليوم تتنافس شركات التطوير العقاري على بيع منتجها الذي أغرق السوق في معظم المدن المغربية لتتدخل البنوك ويسلم المنزل مباشرة بدون دفعات استباقية وبتقسيم يصل إلى 1000 درهم شهريا وبالتالي أصبح يسيرا على المواطن اقتناء سكن اقتصادي خاصة إذا علم بأن كراء المسكن يتجاوز القسط الشهري وأن أكثر من 55% من المغاربة يعتمدون هذا الأسلوب .

ومع ذلك فإن الساكنة غير مقتنعين بهذه الكلف إذ تصل في بعض الأحيان هوامش الربح إلى أكثر من 50% خاصة وأن المنعشين العقاريين لا يلتزمون بأدنى المواصفات القياسية للمسكن لجهة مواد البناء والبنى التحتية والخدمات في منطقة المشروع . و يستغني الكثير من المنعشين العقاريين في معظم الحالات على

يمكن من خلال استعراض هذه المشاريع ملاحظة
الأسس التالية :

1- اعتمدت هذه المشاريع على قانون التجزئة
وأسس التصميم المعماري حيث يلاحظ التنوع
2- بالنماذج السكنية لجهة المساحة والتكوين
والارتفاعات .

3- تم أعداد الدراسات من خلال مكاتب معمارية
متخصصة بالتعاون مع الشركة صاحبة
المشروع وموافقة الجهات الإقليمية لتخضع
بعد الموافقة للدراسات الإنشائية والتقنية . ولعل
مبدأ السلامة الإنشائية هو أهم الاعتبارات
اللازمة لاعتماد هذه المشاريع .

4- استخدم نظام البناء أو التشييد بالمكان عدا
عن البلاطات الإنشائية الخاصة بالأسقف -
البلاطات المفرغة - اعتمدت على نظام
الأعصاب البيتونية المسبغة والبلوك المفرغ .

5- تم تنفيذ المشاريع بأسلوبين : بواسطة
المنعش العقاري ومقاولين لكل نوع من أنواع
الأعمال - أو مقاوله تسليم مفتاح باليد
وخاصة للسكن الاقتصادي.

6- تم تنفيذ البنية التحتية من كهرباء وماء
وصرف صحي من خلال شركة ريدال
الفرنسية المغربية والتي تقوم حصرا بتنفيذ هذه
الأعمال .

7- يتم استلام المباني بعد خضوعها لمكتب
التدقيق ولجان الاستلام من الدوائر البلدية

7-النتائج والتوصيات

الشكل (7) بعض النماذج للسكن الاقتصادي

الشكل (7) السكن الاقتصادي الجديد - دويلكس

7- مشاريع عمرانية - مدينة الرباط - اشراف الباحث

إن الأمثلة التي يتناولها البحث قد تم تنفيذ البعض منها
والقسم الآخر قيد التنفيذ أو في طور إعداد الدراسات و
سبق تنفيذ هذه المشاريع دراسات في الجدوى الاقتصادية
ودراسات اجتماعية حول الطلب على السكن لجهة
نوعه ومساحته فقد تكونت هذه المشاريع من سكن
اقتصادي وسكن متوسط وسكن عالي المستوى بالإضافة
للفيلات وتركت بعض المقاسم لتباع كأراضي معدة
للبناء .

وبشكل عام خضعت هذه المشاريع إلى الأسس
التخطيطية لقانون التجزئة المذكور 90-25 للعام
2016

المشاريع المنتقاة

- مشروع عقار - الشاطيء
- مشروع ميموزا - الصخيرات
- مشروع عين عتيق

- 1- اعتماد سياسات تنمية للسكان وإتباعها بدراسات إحصائية دقيقة
- 2- وضع دراسات لتوزيع الأراضي وملكيته ضمن إطار المخطط الإقليمي الإستراتيجي
- 3- تطوير نظام التخطيط العمراني وإعطاء الصلاحيات للقاليم الجهوية وفق استراتيجية متكاملة

- 1 - مشروع ميموزا - الصخيرات

- 4- وضع سياسة شاملة لإنتاج مواد البناء وربطها بشبكة من الطرق والمواصلات والسكك الحديدية وخاصة - الأسمنت والأعصاب البيتونية المسيفة والبلوك الأسمنتي والعضاري
- 5- وضع اسس وقواعد للمنعشين العقاريين بعقود ملزمة مع الدولة .

- 2 - مشروع عين عتيق

- 6- وضع سياسة للدعم الحكومي لقطاع السكن الاقتصادي حيث تم تعديل النظام المالي بالمغرب 2019 وذلك باستبدال الدعم الحكومي بشكل إعفاءات ضريبية للمنعش العقاري وإعطاء الدعم مباشرة للمستفيد ويشكل حوالي 20 % من القيمة الإجمالية للسكن الاقتصادي .

- 7- وضع دراسات للتزويد بالطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والقدرة على تتبع الطلب المتزايد على قطاع البناء .

- 8- تعزيز القضاء على التفاوت الجهوي وفوارق النوع و الفئات الهشة

- 9- إلزام المنعشين العقاريين بتأمين الخدمات في مشاريع التجزئة

- 3- مشروع عقار - الشاطئ

الشكل (8) السكن الاقتصادي

المراجع

[1] تامسنا إضاءات تاريخية وجغرافية حول المنطقة

وتقديم لقطبها الحضري - ندوة تربية بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة لتأسيس كندينة تامسنا - ووزارة التربية والتكوين الوطني- الصخريات - تماره - الرباط 2015

[2] التقرير السنوي - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - المملكة المغربية - 2013

[3] الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1332 (16 أبريل 1914) المتعلق بتصنيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها والحرمت والجبايات المفروضة على الطرق، منشور بالجريدة الرسمية عدد 512 بتاريخ 1914/4/24 ص: 174.

[4] فاطمة هندا وآخرون - رسالة ماجستير - إشراف عبد الحافظ ادينو - التخطيط الحضري - وحدة التنمية المحلية وتبوير المجال 2017-2018

[3] دغمان موفق - قسم الدراسات المعمارية شركة BG للإنعاش العقاري - الرباط - مشاريع 2017-2018

[5] رواد السببيي- مسطرة إحداث التجزئات العقارية وآفاق التصرفات الواردة عليها، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، ماستر قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية وبالاقتصادية جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2011-2012

[6] عبد الحميد رشق- السياسة العمرانية والعلاقات الاجتماعية في المغرب - مجلة عمران - العدد 19/5 عريف 2016

[7] وفاء الاندلسي، التجزئات العقارية ودورها في حل أزمة السكن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحد التكوين والبحث في العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول، السن الجامعية 2010/2009

[8] وزارة العدل والحريات - المملكة المغربية - القانون رقم 19-25 المتعلق بالتجزئات العقارية -2016.

[10]-Affordable Housing institute Center for Affordable Housing finance in Africa - Landscapes- Morocco - October 2018

[11]-David le Blanc- Economic Evaluation of Housing subsidy systems - Methodology with Application to Morocco - urban unit- World Bank-2005